

с Польскою Речью Посполитою и, кажется, что Беляев принимал Хоробор за пограничный город Новгород-Северского княжества, указывает некоторым образом на происхождение хоробрических курганов. Тем более, что древнее население Хоробрич, по преданию, было по ту сторону курганов, в урочище Гончарище, близ урочища Горок, где находят и следы прежних жилищ в битой глиняной горшечной посуде или черепьях, также в железных домашних орудиях: ухватах (вилах) и обломках сковород. Железнодорожники переименовали Хоробричи в Хоробичи, и им сходит это с рук. Того же дня, в 5 ч. по полудни, выехал с братом Стефаном на его конях из Хоробрич, ночевали в Городне, в доме Маркиана Лукича и 24 числа в 10 ч. вечера приехали в Чернигов, а 25 числа в 10 ч. утра был у преосвященного архиепископа Нафанаила с докладом о результате моей поездки по делу о лесе.

ІР НБУВ, ф. 61, спр. 525, арк. 45-50.

Примітки

1. *Гейда О. С.* Андрій Іванович Страдомський – маловідомий історик Чернігівщини // Сіверянський літопис. – 2003. - № 5-6. – С. 82-88.
2. *Тарасенко О. Ф.* Щоденник протоієрея Андрія Страдомського як джерело з історії Чернігівської єпархії // Там само. – 2013. - № 2. – С. 42-58.

Травкіна О. І.

Кандидат історичних наук, завідувач відділу
Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”

ІСТИННИЙ ЛЮБИТЕЛЬ СЛОВА БОЖОГО

(до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)

У червні 2015 р. минає 300 років від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича. Осмислення непересічної фігури цього визначного церковного діяча, засновника Чернігівського колегіуму, письменника, поета, перекладача є актуальним і в наш час, оскільки досі не вивчена його величезна літературна спадщина, є багато “білих плям” у його біографії, у багатогранній діяльності як церковного ієрарха і політика.

Народився 1651 р. у доволі впливовій сім’ї. Його батько, Максим Васильківський з Ніжина, був “обывателем Киево-Печерским”, орендував млини та ґрунти Києво-Печерської лаври (звідси ще одне його прізвище Печерський), а також збирав мито з привізних товарів. Є відомості, що Іоанн Максимович мав єврейське походження, на що, до речі, вказувало заняття його батька – орендаря, збирача мита. Максим Васильківський приносив значний прибуток гетьманській скарбниці, а сини його увійшли до козацької та генеральної старшини. Старший, Іван, обрав духовну кар’єру. Освіту здобув у Києво-Могилянській колегії у 1669–1673 рр., куди потрапив за рекомендацією чернігівського архієпископа Лазаря Барановича. Після закінчення курсу був залишений викладачем латини, поезики, риторики. 1676 р. прийняв чернечий постриг у Києво-Печерській лаврі від архімандрита Інокентія Гізеля та ім’я свого небесного покровителя Іоанна Златоуста. П’ять років (1675–1680) перебував на посаді лаврського проповідника, потім економа. 1680 р. Іоанн Максимович був у складі делегації від Лаври до московського царя Федора Олексійовича, що просила допомоги у боротьбі з Туреччиною. Також клопотав про надання монастиря на території Росії, де б ченці могли переховуватися під час навали. І згодом був призначений намісником Брянського Свенського (Новопечерського) монастиря (1681–1695), що свідчить про неабияку особисту заслугу Максимовича у полагожденні цієї справи.

В 1680–1689 рр. та 1693 р. Іоанн Максимович відвідував Москву на чолі лаврських делегацій для вирішення важливих питань, зокрема, отримання від московських патріархів підтверджувальних грамот на архімандрію Варлаама Ясинського, Мелетія Вуяхевича. 1688 р. брав участь у клопотанні Києво-Печерської лаври про надання їй ставропігії. Довелося Іоанну Максимовичу відстоювати в Москві і незалежне книгодрукування Лаври. 1693 р. він осо-

бисто передав патріарху Адріану “писаніє” від Мелетія Вуяхевича про “молені прощення” за те, що Лавра випустила книгу “о літургіяхъ в малую тетрадь” без дозволу патріарха. В листі архімандрита обстоювалася позиція Лаври щодо незалежного друку [1, 371-372].

Перебуваючи в центрі подій, Іоанн Максимович набував необхідного досвіду, розуміння процесів, які відбувалися в церковних справах. У 1695 р. чернігівський архієпископ Феодосій Углицький висвятив його на архімандрита Чернігівського Єлецького монастиря. А після смерті Феодосія, Іоанн Максимович 10 січня 1697 р. хіротонізований на архієпископа чернігівського і новгород-сіверського. 1700 р. була підтверджена незалежність чернігівського архієпископа від київського митрополита.

Амбітний Іоанн Максимович продовжив курс Лазаря Барановича на відродження Чернігова як історичного, духовного центру Північного Лівобережжя. Баранович заснував тут друкарню, створив значний літературно-мистецький осередок і прагнув заснувати освітній заклад, подібний до Києво-Могилянської колегії.

Останнє вдалося втілити у життя вже Іоанну Максимовичу, який, отримавши дозвіл гетьмана Івана Мазепи, відкрив 1700 р. Чернігівський колегіум [2, арк. 8]. Архієпископ Іоанн за фінансової допомоги Івана Мазепи розпочав у Борисоглібському кафедральному монастирі будівництво цілого комплексу приміщень, що складався з монастирської трапезної, дзвіниці та корпусу шкільних приміщень.

Новоутворений колегіум якоюсь мірою міг стати конкурентом Києво-Могилянській академії. Можливо, цей факт пояснював те, що в ньому викладання філософії та богослов'я, якими визначався статус вищого навчального закладу, було запроваджено значно пізніше. На честь свого засновника в цей період він називався “Колегіумом Архієпископським Максимовичевським Чернігівським”.

Архієпископ Іоанн Максимович, залучаючи викладачів новоутвореного колегіуму, розгорнув бурхливу літературну і видавничу діяльність, тим самим продовживши літературно-поетичні традиції часів Лазаря Барановича. Він писав:

“Образ человеческий Лазара имами
Барановича, бывша северскаго стада,
Пастыря Черниговска, Новгородска Града.
Его же стопам весма, да мы последуем,
Ликотщательным трудом также ревнуем.
Он полезных много книг написать потщася.
Трудолюбием своим, и болше обещася;
Но от временой жизни, на вечну отиде,
Ко нам трудолюбия образ его прииде” [3, арк. 6].

1705 р. у співавторстві з префектом колегіуму Антонієм Стаховським й іншими викладачами Іоанн Максимович видав три книги від імені Чернігівського колегіуму – збірник “Зерцало от писанія Божественнаго”, особливий примірник якого був піднесений гетьману Івану Мазепі, інше видання з такою ж назвою – генеральному судді Василю Кочубею та присвячений царевичу Олексію Петровичу віршований авторизований переклад “Алфавіт собранный рифмами сложенный”. У 1707 р. побачив світ твір “Богородице Дево”, написаний силабічними віршами, у 1709 р. – “Молитва Отче наш на “седьм богомыслей расположенная” та віршований – “Осм блаженств евангельских”, у 1710 р. – “Синаксар” про перемогу під Полтавою.

Іоанн Максимович разом з викладачами колегіуму видавав численні праці, які за традиціями того часу присвячувалися гетьманам Івану Мазепі, Івану Скоропадському, Петру I, його сину Олексію, Стефану Яворському. Це були збірники, які містили як прозові, так і віршовані твори, як оригінальні, так і авторизовані переклади, різноманітні за формою та змістом літературні жанри: присвяти, панегірики, гербові вірші, шкільні вітання, віршовані твори про страждання Христа, проповіді, віршовану агіографію. Вперше Іоанн Максимович наважився не лише перекласти, але й видати твори єзуїтів та протестантів, щоправда, не вказуючи ім'я авторів. Перекладалися твори богословського, моралістичного, алегоричного характеру. Думається, що бурхлива видавнича діяльність чернігівського архієпископа була обумовлена двома чинниками: по-перше, залученням до літературної творчості викладачів колегіуму, по-друге, тим, що Максимович мав друкарню в чернігівському Троїцько-Іллінському монастирі і міг, на власний розсуд, без попередніх

узгоджень та цензури друкувати в ній книжки. Остання обставина була найважливіша. Максимович здійснював свою видавничу діяльність в період, коли місцеблюстителем патріаршого престолу був Стефан Яворський, і перешкод у друкуванні книг не було. Перекладаючи та переробляючи твори іноземних авторів, Максимович не зазначав у виданнях їхні імена, до речі, як і інших своїх співавторів. Тому авторство більшості з них приписували чернігівському архієпископу.

Іоанн Максимович був “чиненайплодовитішим” поетом початку XVIII ст. Деякі його твори, наприклад, “Алфавіт”, “Богородице Дєво”, склалися з десятків тисяч віршованих рядків. Таке захоплення віршотворенням пояснюється особливим значенням, яке відводилося поезії в епоху Відродження, що в свою чергу вплинуло і на панівний на той час стиль бароко. Віршовані заголовки, присвяти, післямови, різного роду вставки, підписи під гербами, гравюрама, віршовані молитви постійно супроводжують тексти чернігівських видань. М. Андрущенко, досліджуючи тогочасний літературний процес, зазначала, що Київська академія і її культурні осередки витворили абсолютно оригінальний тип національної свідомості – поетичний. Заняття поезією сприяло підняттю над прозою буденності, піднесенню загального культурного рівня освіченої суспільності [4, 160].

Твори, переклади праць європейських письменників, богословів, здійснені Іоанном Максимовичем, викладачами колегіуму, залишили помітний слід у літературі XVIII ст., користувалися чималим попитом та популярністю, незважаючи на критику сучасників, зокрема Дмитрія Ростовського та Антіоха Кантеміра. Інтерес до них не зник і в XIX ст., про що свідчать перевидання “Ліотропіона”, “Царского пути креста Господня”.

Іоанн Максимович користувався покровительством гетьмана Івана Мазепи, підтримував з ним тісні стосунки, але 1708 р. був серед ієрархів, які у Глухові проголосили йому анафему. У березні 1712 р. архієпископ Іоанн указом Петра I висвячений на митрополита Тобольського і всього Сибіру. Фактично, це було почесне заслання. Самійло Величко досить іронічно писав про це: “За ті праці, а особливо за численні передмови при них, зокрема про Полтавську перемогу над шведами, де випишував похвали пресвітлому государю царю Петру Олексійовичу, був винагороджений (Іоанн Максимович – *О. Т.*) від нього Сибірською митрополією, і, хоч може, не хотілося йому її, поїхав туди і закінчив там своє життя” [5, 540]. В Сибіру він провадив активну просвітницьку та місіонерську діяльність, опікувався слов'яно-латинською школою, сприяв створенню російської духовної місії в Китаї. Помер 10 червня 1715 р.; у 1916 р. був канонізований.

Іоанн Максимович належав до блискучої плеяди представників української церковної еліти, культурно-освітня та літературна діяльність яких розквітла в добу мазепинського “ренесансу”. Він продовжив і розвинув традиції, закладені його видатним попередником Лазарем Барановичем, – заснував Чернігівський колегіум, розгорнув активну літературну діяльність, залучив до ілюстрації чернігівських видань відомих граверів Івана Стрельбицького, Никона Фігурського, Никодима Зубрицького. Дослідники вважають, що барокові сюжети, запозичені з цих книжок, втілювалися в стінописах храмів, іконостасів, зокрема в Києво-Печерській лаврі [6, 151]. Завдяки Лазарю Барановичу та Іоанну Максимовичу Чернігів перетворився у визначний культурно-духовний осередок Гетьманщини. Після Полтавської катастрофи та посилення натиску імперської влади на незалежний друк почався занепад видавництва, чернігівська друкарня на довгий час припинила своє існування, що негативно відбилося на діяльності культурно-освітнього осередку в Чернігові в цілому.

Примітки

1. АЮЗР. – Ч. I. – Т. 5. Акты, относящиеся к делу о подчинении киевского митрополита московскому патриарху (1620–1694 гг.). – К., 1873. – 488 с.
2. Зерцало от писанія Божественнаго. – Чернигов, 1705. – 71 арк.
3. Алфавит собранный рифмами сложенный. – Чернигов, 1705. – 151 арк.
4. Андрущенко М. Парнас віршотворний. Києво-Могилянська академія і український літературний процес XVIII ст. – К. : Укр. книга, 1999. – 208 с.
5. Величко С. Літопис / Перекл. з книжкової укр. мови В. О. Шевчука. – К. : Дніпро, 1991. – Т. 2. – 640 с.
6. Пархоменко І. В. Гравюри Чернігівської друкарні XVII–XVIII ст. як джерело іконографії розписів Успенського собору Києво-Печерської лаври // Могилянські читання: Зб. наук. праць. – К., 2002. – С. 149-152.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Змієборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015